

Kwaliteit van schapenvlees in silvopastorale weiden

www.af4eu.eu

Schapen en geiten grazen in silvopastorale gebieden van Evrytania (Foto door V. Lappa)

De kwaliteit van lamsvlees wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals het lamsras, het dieet, de omstandigheden waaronder het wordt gehouden en de manier waarop het vlees na het slachten wordt verwerkt en behandeld. Lamsvlees staat over het algemeen bekend om zijn malse textuur, rijke smaak en voedingswaarde, maar de kwaliteit kan variëren afhankelijk van deze variabelen. Er zijn veel onderzoeken waarin de vleeskwaliteit van semi-extensief gehouden schapen en intensief gehouden schapen met elkaar worden vergeleken. In ieder geval hebben schapen die op grasland grazen, vooral op beboste graslanden met hun hoge mate van plantendiversiteit, een hogere kwaliteit vlees en in het bijzonder: verbeterd vetzuurprofiel met een verhoogd gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA's) en vooral gekoppeld linolzuur (CLA). betere markers van atherosclerose (AI) en trombogenese (TI): laagste $\omega 6/\omega 3$ vetzuurindex, betere indicatoren voor de oxidatieve stabiliteit van vetten (verlaagde waarde van malondialdehyde in ng/g, helderrode kleur (verhoogde a*-waarden in de CIE-methode), aangenaam aroma, zachte smaak. Er zijn natuurlijk ook minpunten, aangezien het vlees van scharreldieren meestal iets harder is, terwijl het vet van dieren met hoge concentraties PUFA's wateriger is. Om het bovenstaande te bereiken, moeten schapen kunnen profiteren van de voordelen van begrazing, d.w.z. dat ze de weide moeten kunnen gebruiken zonder enorme afstanden te hoeven afleggen, wat hen onder druk zet met negatieve gevolgen voor hun energiebalans en de kwaliteit van het vlees, die taai wordt. In beboste weiden moeten schapen vrij kunnen grazen, met de juiste begeleiding van de herder, met voldoende water- en zoutpunten. Bomen fungeren als schaduw in de zomer en als bescherming tegen slecht weer in de winter. Idealiter wordt de weideperiode zo lang mogelijk aangehouden om de behoefte aan krachtvoer zoveel mogelijk te beperken. Kortom, de kwaliteit van lamsvlees wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals ras, leeftijd, voeding en begrazingspraktijken. Zorgen voor een onberispelijk en duurzaam kader voor de veehouderij kan waarde toevoegen aan het geproduceerde vlees en bijgevolg meer winst voor de boer.

Georgios Bakogiorgos

Departement van bosbouw & Beheer van de natuurlijke omgeving, Karpenissi, Griekenland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.